

Türkiye'nin Bazı Gagea Salisb. (Liliaceae) Türleri Üzerinde Polen Morfolojisi
Çalışmaları

Ali Can Yıldız

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Biyoloji Anabilim Dalı

Ağustos 2018

Pollen Morphology of Some *Gagea* Salisb. (Liliaceae) Taxa from Turkey

Ali Can Yıldız

MASTER OF SCIENCE THESIS

Department of Biology

August 2018

Türkiye'nin Bazı Gagea Salisb. (Liliaceae) Türleri Üzerinde Polen Morfolojisi
Çalışmaları

Ali Can Yıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca
Biyoloji Anabilim Dalı
Botanik Bilim Dalında
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Olarak Hazırlanmıştır

Danışman: Doç. Dr. Onur Koyuncu

Ağustos 2018

ONAY

Biyoloji Anabilim Dalı öğrencisi Ali Can Yıldız'ın YÜKSEK LİSANS tezi olarak hazırladığı "Türkiye'nin Bazı Gagea Salisb. (Liliaceae) Türleri Üzerinde Polen Morfolojisi Çalışmaları" başlıklı bu çalışma, jürimizce lisansüstü yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Danışman : Doç. Dr. Onur Koyuncu

İkinci Danışman : -

Doktora Tez Savunma Jürisi:

Üye : Prof. Dr. İsmühan Potoğlu Erkara

Üye : Prof. Dr. Fatma Güneş

Üye : Doç. Dr. Onur Koyuncu

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun tarih vesayılı kararıyla onaylanmıştır.	
	Prof. Dr. Hürriyet ERŞAHAN
	Enstitü Müdürü

ETİK BEYAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım klavuzuna göre, Doç. Dr. Onur Koyuncu danışmanlığında hazırlamış olduğum "Türkiye'nin Bazı Gagea Salisb. (Liliaceae) Türleri Üzerinde Polen Morfolojisi Çalışmaları" başlıklı yüksek lisans tezimin özgün bir çalışma olduğunu; tez çalışmamın tüm aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı; tezimde verdiğim bilgileri, verileri akademik ve bilimsel etik ilke ve kurallara uygun olarak elde ettiğimi; tez çalışmamda yararlandığım eserlerin tümüne atıf yaptığımı ve kaynak gösterdiğimi ve bilgi, belge ve sonuçları bilimsel etik ilke ve kurallara göre sunduğumu beyan ederim.

.../08/2018

Ali Can Yıldız

İmza

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren Liliaceae familyasına ait *Gagea Salisb.* taksonlarından *Gagea glacialis*, *G. fibrosa*, *G. taurica*, *G. foliosa*, *G. granatellii*, *G. villosa* var. *villosa*, *G. villosa* var. *hermonis*, *G. bithynica*, *G. bohémica*, *G. peduncularis*, *G. juliae* ve *G. dubia* polenleri morfolojik olarak incelenerek benzerlik ve farklılıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmadaki 12 taksonun polenleri Işık Mikroskobu ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak ilk kez incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucu taksonların polenlerinin prolat/subprolat, sulkat(monokolpat) olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca ekzin yapılarına bakıldığında ise *G. glacialis*, *G. granatellii*, *G. villosa* var. *villosa* *G. Juliae*’nin retikülat; *G. fibrosa*, *G. taurica*, *G. foliosa*, *G. villosa* var. *hermonis*, *G. bithynica* ve *G. dubia*’nın mikroretikülat; *G. bohémica* ve *G. peduncularis*’in mikroretikülat-perforat bir ornamentasyon gösterdikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Gagea Salisb*, Liliaceae, Polen morfolojisi, Işık Mikroskobu, SEM.

SUMMARY

This study has investigated the similarities and discrepancies of pollen morphology of 12 *Gagea* Salisb. (Liliaceae) taxa which widespread in Turkey; specifically *Gagea glacialis*, *G. fibrosa*, *G. taurica*, *G. foliosa*, *G. granatellii*, *G. villosa* var. *villosa*, *G. villosa* var *hermonis*, *G. bithynica*, *G. bohémica*, *G. Peduncularis*, *G. juliae* and *G. dubia*. It is the first time that pollens of these 12 taxa were analyzed under light and Scanning Electron Microscopes (SEM). According to this analysis, pollen ornamentation are reticulate for *G. glacialis*, *G. granatellii*, *G. villosa* var. *villosa*, *G. Juliae*; microreticulate for; *G. fibrosa*, *G. taurica*, *G. foliosa*, *G. villosa* var. *hermonis*, *G. bithynica* and *G. dubia*; Microretuculate-perforate for *G. bohémica* and *G. peduncularis*.

Keywords: *Gagea* Salisb, Liliaceae, Pollen morphology, Light Microscope, SEM.

TEŐEKKÜR

Tez alıřmam sũresince bilimsel bilgisi ile ve cana yakın tavırlarıyla her zaman yanımda olan danıřman hocam sayın Do. Dr. Onur KOYUNCU'ya teőekkũr ederim.

Tez alıřmamda Botanik bilimindeki yũksek bilgisi ile katkı saėlayan, her an yardıma kořan Prof. Dr. İsmũhan POTOĐLU ERKARA, saygılarımı sunar, teőekkũr ederim.

Bitki ȳrneklelerinin teőhislerinde ve tez ařamamda beni destekleyen ve yardımcı olan Sayın Hocam Arř. Gȳr. Dr. Okan SEZER'e ve Őmmũřen GȳKEN'e teőekkũr ederim.

Okula bařladıėım gũnden beri maddi ve manevi yȳnden desteklerini esirgemeyen ve tũm arazi alıřmalarım boyunca yanımda olan annem Meryem YILDIZ ve babam Halil YILDIZ'a teőekkũrũ bor bilirim.

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa

ÖZET	1
SUMMARY	2
TEŞEKKÜR	3
İÇİNDEKİLER DİZİNİ	4
ŞEKİLLER DİZİNİ	5
ÇİZELGELER DİZİNİ	7
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	8
GİRİŞ	9
1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI	11
2. MATERYAL VE YÖNTEM	14
2.1. Materyal	14
2.2. Metod	21
2.2.1. Wodehouse Yöntemi	21
2.2.1.1. Gliserin-Jelatin Hazırlanışı	21
2.2.2. Asetoliz (Erdtman) Yöntemi	22
2.2.3. Preparatın Hazırlanışı	22
2.2.4. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Yöntemi	23
2.2.5. Polen Ölçümleri (Standart Sapma ve Ortalama)	23
3. BULGULAR VE TARTIŞMA	24
3.1. Gagea taksonları genel morfolojik özellikleri	24
3.2. Polen Tipleri	24
3.2.1. Reticulate	24
3.2.2. Microreticulate	25
3.2.3. Microreticulate-Perforate	25
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	39
KAYNAKLAR DİZİNİ	41

ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>Şekil</u>	<u>Sayfa</u>
Şekil 2.1. <i>Gagea glacialis</i> .	15
Şekil 2.2. <i>Gagea fibrosa</i> .	16
Şekil 2.3. <i>Gagea juliae</i> .	16
Şekil 2.4. <i>Gagea dubia</i> .	17
Şekil 2.5. <i>Gagea taurica</i> Herbarium örneği.	17
Şekil 2.6. <i>Gagea foliosa</i> Herbarium örneği.	18
Şekil 2.7. <i>Gagea granatellii</i> Herbarium örneği.	18
Şekil 2.8. <i>Gagea bohemica</i> Herbarium Örneği.	19
Şekil 2.9. <i>Gagea bithynica</i> Herbarium örneği.	19
Şekil 2.10. <i>Gagea villosa</i> var. <i>hermonis</i> Herbarium örneği.	20
Şekil 2.11. <i>Gagea peduncularis</i> Herbarium örneği.	20
Şekil 2.12. <i>Gagea villosa</i> var. <i>villosa</i> Herbarium örneği.	21
Şekil 2.2.5.1. Standart Sapma ve Ortalama formülleri (M: Polen çapı ekzin ortalamaları)	23
Şekil 3.2.1. Sol üst <i>Gagea glacialis</i> Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst <i>Gagea glacialis</i> Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt <i>Gagea glacialis</i> Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt <i>Gagea glacialis</i> Dış çeper yapısı SEM çekimi.	26
Şekil 3.2.2. Sol üst <i>Gagea fibrosa</i> Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst <i>Gagea fibrosa</i> Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt <i>Gagea fibrosa</i> Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt <i>Gagea fibrosa</i> Dış çeper yapısı SEM çekimi.	27
Şekil 3.2.3. Sol üst <i>Gagea taurica</i> Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst <i>Gagea taurica</i> Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt <i>Gagea taurica</i> Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt <i>Gagea taurica</i> Dış çeper yapısı SEM çekimi.	28
Şekil 3.2.4. Sol üst <i>Gagea foliosa</i> Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst <i>Gagea foliosa</i> Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt <i>Gagea foliosa</i> Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt <i>Gagea foliosa</i> Dış çeper yapısı SEM çekimi.	29
Şekil 3.2.5. Sol üst <i>Gagea granatellii</i> Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst <i>Gagea granatellii</i> Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt <i>Gagea granatellii</i> Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt <i>Gagea granatellii</i> Dış çeper yapısı SEM çekimi.	30
Şekil 3.2.6. Sol üst <i>Gagea villosa</i> var. <i>villosa</i> Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat),	

Sağ üst *Gagea villosa* var. *villosa* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea villosa* var. *villosa* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea villosa* var. *villosa* Dış çeper yapısı SEM çekimi.[31](#)

Şekil 3.2.7. Sol üst *Gagea villosa* var. *hermonis* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea villosa* var. *hermonis* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea villosa* var. *hermonis* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea villosa* var. *hermonis* Dış çeper yapısı SEM çekimi.[32](#)

Şekil 3.2.8. Sol üst *Gagea bithynica* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea bithynica* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea bithynica* Polen yapısı SEM çekimi, sağ alt *Gagea bithynica* Dış çeper yapısı SEM çekimi.[33](#)

Şekil 3.2.9. Sol üst *Gagea bohemica* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea bohemica* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea bohemica* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea bohemica* Dış çeper yapısı SEM çekimi.[34](#)

Şekil 3.2.10. Sol üst *Gagea peduncularis* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea peduncularis* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea peduncularis* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea peduncularis* Dış çeper yapısı SEM çekimi.[35](#)

Şekil 3.2.11. Sol üst *Gagea juliae* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea juliae* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea juliae* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea juliae* Dış çeper yapısı SEM çekimi.[36](#)

Şekil 3.2.12. Sol üst *Gagea dubia* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea dubia* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea dubia* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea dubia* Dış çeper yapısı SEM çekimi.[37](#)

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge

Sayfa

Çizelge 2.1. Gagea Türleri ve Lokaliteleri [14](#)

Çizelge 3.2.1. Wodehouse ve Erdtman yöntemleriyle yapılan bazı Gagea Türlerinin morfometrik verileri [38](#)

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

Simgeler Açıklama

KOH Potasyum hidroksit

H₂SO₄ Sülfürik asit

Kısaltmalar Açıklama

cc Santimetre küp

gr Gram

cm Santimetre

Örn Örneğin

ml Mililitre

mg Miligram

lt Litre

°C Santigrat

% Yüzde

M Ortalama

Var Varyasyon

S Standart sapma

P Polar eksen

E Ekvatorial eksen

I İntin

Ex Ekzin

Clt Kolpus Genişliği

Clg Kolpus uzunluğu

Ark. Arkadaşları

vb. Ve benzeri

µm Mikro Metre

GİRİŞ

Türkiye Avrupa ve Ortadoğu'da bitki türleri açısından en zengin ülkelerden olup floramızla yaklaşık 13000 civarı doğal tür ve tür altı taksonu bulunduğu bilinmektedir (Davis 1984).

Liliaceae familyası dünya genelinde yaklaşık 250 cins ve 3500 tür ile temsil edilmekte olup dünya üzerinde yayılış gösteren tohumlu bitki familyaları arasında takson sayısı açısından ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ile dünya üzerinde birçok ülkeden daha çok sayıda bitki ve hayvan taksonunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu zenginlik Liliaceae familyasına da yansımıştır. Ülkemiz sınırları içerisinde bugüne kadar 35 cinsden yaklaşık 400 liliaceae taksonu tanımlanmıştır. Bu rakam birçok Avrupa ülkesinden daha yüksektir (Satıl ve Akan 2006).

Gagea cinsi dünyada yaklaşık 300 tür içermektedir. Gagea taksonları oldukça geniş bir yayılış alanına sahip olup Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da birçok bölgede yayılış göstermektedirler (Caparelli 2006). Ülkemiz sınırları içerisinde yayılış gösteren Gagea türlerinin sayısı ise son eklenenler ile birlikte 31'e ulaşmıştır. Bu taksonlardan 2 tanesi endemik olup sadece ülkemiz sınırları içerisinde yayılış göstermektedir (Tekşen ve Kahraman Erkul 2015, Güner ve ark. 2012).

Günümüze değin birçok araştırmacı ülkemiz sınırları içerisinde yayılış gösteren Gagea taksonları üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmalardan bazıları floristik temelli çalışmalar olup farklı disiplinlerde yürütülen çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalara literatür araştırması kısmında detaylı olarak değinilecektir.

Türkiye'de doğal yayılışa sahip Gagea Salisb. taksonlarından 12 tanesiyle çalışılmıştır. Bu çalışma ile incelenen Gagea taksonlarının polen morfolojilerinin belirlemek ve ilgili taksonlar arasındaki sınırların daha net bir şekilde belirlenebilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma kapsamında

elde edilen verilerin ileride gerekleřtirilecek olan taksonomik alıřmalara yardımcı olması amalanmaktadır.

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Uphof (1958,1959,1960) *Gagea Salisb.* cinsini revize ettiği 3 eser yayınlamıştır. Davlianidze (1972,1973) Kafkaslarda yetişen *Gagea*'lar için coğrafik konumun önemini araştırmıştır. Dasgupta (1983) *Gagea Salisb.* cinsi ile ilgili yeni tür tayini ve taksonomik revizyon çalışmaları yapmıştır. Ayrıca Dasgupta (1986) Hindistan'da bulunan *Liliaceae* familyasıyla ilgilide taksonomik revizyon çalışmaları yapmıştır. *Gagea Salisb.* cinsi ile ilgili olarak Rechinger (1986) İran'da *Gagea* (*Liliaceae*) cinsine ait 6 yeni tür tanımlamıştır. Hong-Qi Zhang (1995) *Gagea lutea* üreme hücrelerindeki asimetric bölünmede mikrotübüllerin organizasyonu ile ilgili araştırma yapmıştır. Buzek ve ark. (1997) *Gagea lutea*'daki endosperm çekirdeği DNA'sı metilasyon modelini oluşturmuşlardır. Nishikawa (1998), *Gagea lutea*'da erken açan çiçeklerin geç açan çiçeklere oranla dişilik fonksiyonunun yüksek olduğunu ve geç açan çiçeklerin polen donörü olarak başarılı bir performansa sahip olduğunu belirlemiştir. Kosenko (1999) *Liliaceae* polen morfolojisi ve taksonomisine katkılarda bulunmuştur. İncelenen taksonlar arasında 2 *Gagea* taksonunun da polen morfolojisini ortaya koymuştur. Xinqi ve Turland (2000) Çin'in Florası adında bir çalışma yapmış, bu çalışmada Çin'deki *Gagea* türlerine de değinmişlerdir. Peruzzi (2003) karyolojik veriler ile *Gagea*'nın sitotaksonomik bilime katkısını incelemiştir. Peterson ve ark. (2004) *Gagea* genusunun kloroplast ve nükleer DNA sekansı moleküler filogenisini ortaya koymuşlardır. Zarrei ve Zarre (2005) İran'da yayılış gösteren 26 *Gagea* türünün polen morfolojilerini incelemiştir. Leviche ve Maassoumi (2005) *Gagea lutea* ve *Gagea nakaiama* türlerinin sporoderm özelliklerini karşılaştırmışlardır. Caparelli ve ark. (2006) 3 *Gagea* türünde embriyo kesesi gelişimini incelemiştir. Zhao ve Yang (2003)(2004)(2006) Çin'de yeni bir *Gagea* türü bulmuşlardır. Ali S.I. (2006) Pakistan'da *Gagea* genusunda iki yeni tür keşfetmiştir. Peruzzi ve ark. (2007) İtalya'da yeni bir *Gagea* türü keşfetmişlerdir. Ali ve Lehiclev (2007) Pakistan florası üzerine çalışma yapmış, bu çalışmada pakistandaki *Gagea*'larada değinmişlerdir. Zarrei ve Zarre (2007) İran'daki *Gagea* türleri üzerinde revizyon yapmıştır. Karaca ve

ark. (2007) Tarafından Erciyes Dağı'nda doğal olarak yetişen bazı Geofitlerin Polen Morfolojisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Peruzzi ve ark. (2008) İtalya'da yetişen *Gagea* türleri arasında filogenetik ilişkileri moleküler ve morfolojik özellikleri çıkarmıştır. Peruzzi ve ark. (2008) *Gagea trinervia*'nın filogenetik konumu ve taksonomik değeri ile ilgili çalışma yapmıştır. Peruzzi (2008) *Gagea* genusunda melezliğin evrime katkısını incelemiştir. Hamzaoğlu ve ark. (2008) Sivas'ta yeni bir *Gagea* türü keşfetmişlerdir. Peterson ve ark. (2008) *Gagea*'nın morfolojik verilerine dayalı infragenerik sınıflandırmasını yapmışlardır. Schnittler ve ark. (2009) Bulbillerin üremedeki katkısı üzerine çalışmalar yapmıştır. Tison (2009) *Gagea* türlerinin güncellenmesi adına bir çalışma yapmıştır. Peterson ve ark. (2009) Hibridizasyon ve *Gagea*'da türleşmeyi incelemiştir. Zarrei ve ark. (2009) *Gagea* ve *Lloydia* genusları üzerinde Moleküler sistematik çalışmalar yapmışlardır. Zarrei ve ark. (2010) İran'da farklı zamanlarda 2 yeni tür keşfetmiştir. Zarrei ve ark. (2010) *Gagea*'da anatomik verilerin sistematik önemini araştırmışlardır. Ajani ve ark. (2010) Güney İran'daki *Gagea alexii* türü ile ilgili çalışma yapıp Pakistan Botanik Dergisi'nde yayınlamıştır. Zarrei ve ark. (2010) *Gagea reticulata* türündeki nükleer gen dizilerini karşılatırmıştır. Peterson ve ark. (2010) *Gagea bohemica*'nın içinde değişken monotipik bir tür olduğuyla ilgili bir makale yayınlamışlardır. Pfeiffer ve ark. (2011) eşzamanlı üreme stratejileri ile ortaya çıkan iki *Gagea* türündeki genotipik çeşitlilik ve genetik yapıyı incelemiştir. Zarrei ve ark. (2011) *Gagea* türleri için DNA benzerlikleri ve morfolojik datalarına bakarak revize edilmiş bir sınıflandırma yayınlamışlardır. Zarrei ve ark. (2011) İran'daki *Gagea*'larla ilgili güncellenmiş bir kontrol listesi yayınlamışlardır. Peruzzi ve ark. (2011) Avrasya'daki *Gagea villosa* filogenisini yeniden düzenlemiştir. Peterson ve ark. (2011) Çin'deki *Gagea* türlerinin filogenetiği ve taksonomisiyle ilgili yeni bir bakış açısı adına bir çalışma yapmıştır. Ekici (2014) *Gagea villosa*'da Polen gelişimini ve mitoz bölünmeyi incelemiştir. Kayıkçı ve ark. (2014) Güney Anadolu'da yeni *Gagea* taksonları tayin etmişlerdir. Beisenova ve ark (2015) *Gagea bulbifera*'nın yaşam tarihi ile ilgili bir çalışma yapmışlardır. Tekşen ve Erkul (2015) Güneydoğu Anadolu'da 2 yeni *Gagea* türü tayin etmişlerdir. Tekşen ve Erkul (2015) Türkiye'deki

Gagea'lar için tayin anahtarı çıkarmışlardır.

Ülkemizde Gagea Türleri üzerinde floristik çalışmalar yapanlar; Mammadov ve ili (2008), Varol ve Kaya (2002), Tugay ve Öztürk (2003) Varol ve Tatlı (2003) Kargıođlu (2003), Ünal ve Gökçeođlu (2003), Türkmen ve Düzenli (1998) (2005), Özuslu (2005), Türkođlu ark. (2009), Güner ve ark. (2012)dır.

Özellikle son yıllarda yerli botanikçiler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte ülkemiz Gagea taksonları üzerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sayısının oldukça arttığı görölmektedir. Ancak halen ülkemizin birçok bölgesi yeterli derece araştırılmamıştır. Ülkemiz büyüklüğü ve habitat çeşitliliğide düşünöldüğünde Ülkemiz Gagea taksonlarının sayısının gelecekte daha da artması umulmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Bu çalışmada arazi çalışması ile elde edilen türlerden ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bulunan Herbaryumlarından yararlanılmıştır. Arazi çalışması sırasında toplanan bitkiler; Muğla Köyceğiz Sandras Dağı, Muğla Kötekli Mahallesi, Muğla Yaraş Köyü ve Muğla Fethiye Babadağı eteklerindeki, ormanlık arazilerden, çalılıklarından, kayalık alanlardan elde edilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Herbaryumunda bulunan *Gagea Salisb. türü* bitkilerin toplandığı bölgeler Çorum Boğazköy Alacahöyük Milli Parkı, Eskişehir Alpagut ve Demirciler, Eskişehir Türkmen Dağı Kalabak Çimenharmanı, Eskişehir Alpu Bozan Ağaçlandırma sahası, Eskişehir Tandır Köyü mevkiidir. Arazi çalışması yapılırken daha önceden Muğla'da Gagealar için yapılan arazi çalışmalarındaki Yer tayinleri ve haritadan yararlanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan *Gagea glacialis*, *Gagea granatellii*, *Gagea. bohemica*, *Gagea villosa var. villosa*, *Gagea villosa var. hermonis*, *Gagea juliae*, *Gagea dubia*, *Gagea taurica*, *Gagea Peduncularis*, *Gagea bithynica*, *Gagea taurica*, *Gagea fibrosa* taksonlarının kurutulmuş örnekleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda bulunmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen *Gagea* taksonlarına ait lokalite bilgileri Çizelge 2.1.'de verilmiştir.

Çizelge 2.1. *Gagea* Taksonları ve Lokaliteleri

Gagea Türleri	Toplayan	Toplanan Bölgeler
<i>Gagea glacialis</i> K. Koch	A. C. Yıldız	Muğla Köyceğiz Sandras Dağı Kartal gölüne giderken N: 37°08'05556 E: 28°83'91667" 28.04.2017
<i>Gagea fibrosa</i> (Desf.) Schult. &Schult.f.	A. C. Yıldız	Muğla Kötekli Mahallesi N:37°16'6282"- E: 28°38'8018" 26.03.2017
<i>Gagea taurica</i> Steven	M. Sayarer	Stepler ve Taşlık yamaçlar. N: 39°53'39"- E: 030°34'33" 10.04.2009
<i>Gagea foliosa</i> (C. Presl) Schult. & Schult.f.		
<i>Gagea granatellii</i> (Parl.) Parl.	H. Başar	B3: Eskişehir Alpu Bozan Ağaçlandırma sahası N: 39°79'02110"- E: 31°10'0877" 10.03.2001
<i>Gagea villosa var. villosa</i> (M. Bieb) Sweet		

Gagea villosa var. hermonis Dafni & Heyn	H Başar	B3: Eskişehir Alpagut Demirciler 2 km N: 40°01'072,30- E: 53°77'8599"25.02.2000
Gagea bithynica Pascher	H. Başar	B3: Eskişehir- Türkmen Dağı Kalabak Çimenharmanı Mevki N: 39°43'055556"- E: 30°38'88889" 06.05.2000
Gagea bohémica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.	H. Başar	B3: Eskişehir-Tandır Köyü N: 39°92'1273"- E: 30° 68' 9816"16.04.2000
Gagea peduncularis (C. Presl) Pascher	H Başar	B3: Eskişehir Kalabak kamp alanı 01.04.2001
Gagea juliae Pascher	A. C. Yıldız	Muğla Yaraş Köyü N: 37°15'6488" E: 28°50'4254" 26.03.2017
Gagea dubia A. Terracc.	A. C. Yıldız	Muğla Fethiye Babadağa çıkarken yol kenarı N: 36°56'4920"- E: 29° 16'1814"

Bitkilerin toplanması sırasında, Her türden 20 tane çiçek örneği alınarak ayrı zarflara konulmuştur. Bu işlemde amaç aynı bölgede farklı türden yayılış gösterebilen Gagea Salisb.'lerin karışmasını önlemektir. Örnekler çok sayıda toplanmış olup deneyde kullanılmayan Gagea'lar, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Herbaryumunda bulunmaktadır.

Çalışmaya başlamadan önce Davis'in Flora of Turkey kitabından (8. cilt) tür teşhisleri yapılmış ve türlerin Türkiye florasındaki mevcut durumu tespit edilmiştir. Bu işlemler ışığında tayin edilen Gagea polenleri kullanılarak, Polenlerin morfolojik olarak incelenmesi için güncel palinoloji yöntemleri olan Wodehouse yöntemi ve Erdtman Yöntemi kullanılmıştır. 12 türden üçer tane Erdtman Yöntemi için, üçer tane ise Wodehouse Yöntemi için toplam 72 adet preparat hazırlanmıştır. Preparatlara düşen polenler Nikon E100 ışık mikroskobu ve Thoma lamı kullanılarak ölçülmüş ve rapor edilmiştir. Elde edilen bulgular bir araya toplanarak ortalaması alınmıştır.

Çalışmayı genişletmek için polen örneklerine ait SEM mikrofotografı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi elektron mikroskobu araştırma laboratuvarında çekilmiştir.

Şekil 2.1. *Gagea glacialis*.

Şekil 2.2. *Gagea fibrosa*.

Şekil 2.3. *Gagea juliae*.

Şekil 2.4. Gagea dubia.

Polen çapı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x^2 \cdot y - a^2} \quad U = \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

Şekil 2.5. Gagea taurica Herbaryum örneği.

Polen çapı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x_i y_i$$

Standart Sapma = $\pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x_i^2 y_i - u^2}$ $U = \frac{1}{n} \cdot \sum x_i y_i$

Şekil 2.6. Gagea foliosa Herbaryum örneği.

Polen çapı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x^2 \cdot y - u^2} \quad U = \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

Şekil 2.7. Gagea granatellii Herbaryum örneği.

Polen çapı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x^2 \cdot y - u^2} \quad U = \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

Şekil 2.8. Gagea bohémica Herbarium Örneği.

Polen çapı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x^2 \cdot y \cdot u^2} \quad U = \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

Şekil 2.9. *Gagea bithynica* Herbarium örneği.

Polen apı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x_i y_i$$

$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x_i^2 y_i - u^2} \quad U = \frac{1}{n} \cdot \sum x_i y_i$$

Őekil 2.10. *Gagea villosa* var. *hermonis* Herbarium rneęi.

Polen çapı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x^2 \cdot y - u^2} \quad U = \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

Şekil 2.11. *Gagea peduncularis* Herbaryum örneği.

Polen çapı ve ekzin ortalamaları (M):

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$
$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x^2 \cdot y - u^2} \quad U = \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

Şekil 2.12. Gagea villosa var. villosa Herbarium örneği.

2.2. Metod

2.2.1. Wodehouse Yöntemi

Anterden alınan polenler temiz bir lam üzerine koyulmuştur. Polenlerin lam üzerine düşmesini sağlamak için toplu iğnenin ucuyla ezilerek dağıtılmıştır. Üzerine 2-3 damla %96'lık alkol damlatılmış, alkol uçana kadar preparat bekletilmiştir. Bazik fuksin eklenmiş gliserinden bir miktar alınarak eritilip, polenlerin üzerine konulmuştur. Üzerine Lamel kapatılmıştır.

2.2.1.1. Gliserin-Jelatin Hazırlanışı

Jelatin plaklar belli bir süre (2-3 saat) distile su içinde tutulmuştur. 1 ölçü yumuşak jelatin 1,5 ölçü gliserin ile karıştırılmıştır. Küf oluşumunu önlemek için %2-3 asit fenik ilave edilmiştir. Elektrikli ocakta 80°C ye kadar karıştırılarak ısıtılmıştır. Temiz bir kaba dökülmüş ve katı hale gelmesi için beklenmiştir.

Wodehouse yönteminde kullanılacak Gliserin-jelatinin içine polenleri boyamak için bazik fuksin ilave edilmiştir.

2.2.2. Asetoliz (Erdtman) Yöntemi

Bu metotdun amacı polenlerin intinlerini ve protoplazmalarını ortadan kaldırmaktır. Sadece ekzini kalmış olan polenler elde etmektir. Taze polenin yapısında görülmeyen kolpus kenarı, ekzin yapısı asetoliz metodu ile hazırlanan preparatlardaki polenlerde daha kolay görülmektedir.

Gagea'lardan polen elde edebilmek için çiçek başından alınan anterler 10 cc'lik dereceli santrifüj tüplerine alınmıştır. Üzerlerine %10'luk soğuk KOH ilave edilmiş ve 20 dakika bekletilmiştir. Buradaki amaç anterleri yumuşatmak ve polenlerin daha kolay serbest kalmasını sağlamaktır. Daha sonra tüpler ocakta kaynamakta olan suda yaklaşık 5 dakika bekletilmiş, bu sırada cam bagetle sıklıkla karıştırılmıştır. Ardından Polenlerin üzerine asetoliz çözeltisi ilave edilmiştir. (Asetoliz karışımı: 1 kısım derişik asit 9 kısım anhidrik asetik asit). Karışım hazırlanırken H₂SO₄, anhidrik asetik asidin üzerine yavaşça ve damla damla eklenmiştir. Tüpler kaynama noktasına kadar ısıtıldıktan sonra kaynayan suyun içerisinde bekletilen her tüp ayrı bir cam çubukla 7 dakika süreyle sıklıkla karıştırılmıştır. Bu işlem elektrikli ısıtıcı üzerinde ve dikkatli bir şekilde yapılmıştır. Daha sonra tüpler santrifüj edilip ve asetoliz çözeltisi dökülmüştür. Tüplere distile su eklenerek tekrar santrifüj yapılmıştır. Tüplerin dibinde kalan polenlerin üzerine %50'lik gliserin konularak 10 dakika bekletilmiştir. Tüplere su eklenerek santrifüj edilmiştir. Santrifüj işleminden sonra tüpteki sıvı dökülerek üzerine %50'lik gliserin eklenmiş ve 10 dakika bekletilmiştir. Tüpler ağzı kapatılmış ve 24 saat bekletildikten sonra gliserin-jelatin enjekte edilerek preparat hazırlanmıştır.

2.2.3. Preparatın Hazırlanışı

Temiz toplu iğne ucuna toplu iğne başı kadar gliserin-jelatin alınmış ve

tüpün dibindeki materyale bulaştırılmıştır. Polenli gliserin jelatin lam üzerine koyulmuş ve lam ısıtıcı üzerinde hafifçe ısıtılarak gliserin-jelatinin erimesi sağlanmıştır. Polenlerin dağılması için cam çubuk ile gliserin jelatin karıştırılmış ve üzerine lamel kapatılmıştır. Gliserin-jelatin daire şeklinde yayılmıştır. Lamalar cam çubuk üzerine 5 cm ara ile ters çevrilerek koyulmuştur. Böylece polen tanelerinin lamel yüzeyine yaklaşması sağlanmıştır. Gliserin-jelatin donuncaya kadar bekletilmiştir. Lamalar etiketlenmiştir.

Preparatlar hazırlandıktan sonra Thoma lamı yardımıyla, Nikon E100 ışık mikroskopunda, immersiyon objektifinde (x100), lamel ile objektif arasına immersiyon yağı damlatarak net görüntü elde edilmiş ve boyanmış polenlerin ölçümü yapılmıştır. Hem Wodehouse hem de Erdtman preparatlarında ayrı ayrı her türden 30 polende ölçüm yapılmıştır. Bu Ölçümlerin matematiksel ortalamaları alınmıştır.

2.2.4. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Yöntemi

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) incelemeleri için preparat hazırlanırken polen keseleri toplu iğne ucuyla ezilerek temiz tutturucu tabla üzerine düşürülmüştür. Ardından diskler Q150R Döner Pompalı Karbon Kaplayıcı ile platin kaplanmıştır. Zeiss Supra 40VP Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile fotoğraflanmıştır.

2.2.5. Polen Ölçümleri (Standart Sapma ve Ortalama)

İmmersiyon objektifinde ölçülen Ekzin kalınlığı (Ex), İntin kalınlığı (I), Kolpus genişliği (Clt) ve kalınlığı (Clg), Polar eksen (P) ve ekvatorial eksen (E), Wodehouse ve Erdtman yöntemlerinin kullanıldığı Gagea Türlerinin morfometrik verileri Çizelge 3.2.1.de gösterilmiştir.

$$M = m + a \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$
$$\text{Standart Sapma} = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum x^2 \cdot y - u^2}$$
$$U = \frac{1}{n} \cdot \sum x \cdot y$$

Şekil 2.2.5.1. Standart Sapma ve Ortalama formülleri (M: Polen çapı ekzin ortalamaları)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Gagea taksonları genel morfolojik özellikleri

Polen tanecikleri monad olarak görüntülenmiştir. Mono-sulkat, heteropolar oblong şekilli, oblate ya da peroblate, bilateral ve anisobisimetriktir. Wodehouse yöntemiyle hazırlanan preparatlarda Polenlerin çapı 22 μm 'den 55 μm 'ye kadar, Polenlerin boyu 40 μm 'den 70 μm 'ye kadar değişmektedir. P/E oranı 0,68'den 0,78'e kadar değişiklik göstermektedir. (Çizelge). Erdtman yöntemiyle hazırlanan preparatlarda Polenlerin çapı 20 μm 'den 49 μm 'ye kadar, Polenlerin boyu 37 μm 'den 61 μm 'ye kadar değişiklik göstermektedir. P/E oranı 0,66'dan 0,8'e kadardır. (Çizelge). Apertür Basit, uzamış, yuvarlak veya küt olarak sonlanmıştır. (Şekil)

Ekzin retikülat, microretikülat, microretikülat-perforat'dır Muriler tek ya da birleşik, simpli, dupli ya da pluricolumellate dır. Tektat ekzin yapısı mevcuttur (Şekil.....).

3.2. Polen Tipleri

3.2.1. Reticulate

Lümen microreticulate tipteki polene benzerdir. Muri kadar hatta ondan daha geniş olarak görülür. Microreticulate tipten daha geniş yapıya sahiptir. Muri simplicolumellate ya da bazı türlerde tek parçadır.

Gagea glacialis, Gagea granatellii, Gagea villosa var. villosa, Gagea juliae Türleri Reticulate'dır. (Şekil...)

Reticulate polen yapısına sahip türler arasında en büyük polen çapı 51 μm ile Gagea villosa var. villosa'da, En küçük polen çapı ise 24 μm ile Gagea granatellii'de gözlenmiştir. En küçük polen boyu 40 μm ile Gagea glacialis' te, En büyük polen boyu 66 μm ile Gagea granatellii'de gözlenmiştir.

3.2.2. Microreticulate

Lümen Muri kadar geniş ya da muriden daha küçüktür. Muri tam ya da birleşik, simplicolumellate ya da pluricolumellate'dir. Lümen genişliği proksimal yüzeyden distal yüzeye doğru azalış gösterir. Diğer bir önemli fark da lümen sayısındaki proksimalden distale doğru önemli azalış göstermesidir.

Gagea fibrosa, Gagea taurica, Gagea foliosa, Gagea villosa var. hermonis, Gagea bithynica, Gagea dubia türleri Microreticulate'dır. Ayrıca Gagea bohemica ve Gagea peduncularis türlerinin hem microreticulate hem perforate yapıda polen tipleri olan örnekleri gözlenmiştir. Şekil (..)

Microreticulate polen yapısına sahip türler arasında en büyük polen çapı 55 µm ile Gagea fibrosa'da, En küçük polen çapı ise 25 µm ile Gagea taurica'da gözlenmiştir. En küçük polen boyu 37 µm ile Gagea taurica'da, En büyük polen boyu 70 µm ile Gagea fibrosa'da gözlenmiştir.

3.2.3. Microreticulate-Perforate

Bu tipe sahip polenlerde ekzin yüzeyi hem distal hem de proksimal yüzeyde perforate ornamentasyon göstermektedir. Muri tam ya da bileşik ve duplicolumellate ya da pluricolumellate yapıdadır.

Çalışılan türlerden sadece Perforate polen yapısına sahip tür yoktur. Gagea bohemica ve Gagea peduncularis türlerinin hem microreticulate hem perforate yapıda polen tipleri olan örnekleri gözlenmiştir.

Microreticulate ve perforate polen yapısına sahip türler arasında en büyük polen

çapı 49 μm ile *Gagea peduncularis*'te, En küçük polen çapı ise 20 μm ile *Gagea peduncularis*'te gözlenmiştir. En küçük polen boyu 40 μm ile hem *Gagea bohemica*'da, hem de *Gagea peduncularis*'te, En büyük polen boyu 60 μm ile *Gagea peduncularis*'te gözlenmiştir.

Gagea glacialis K. Koch

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,76 (W), 0,8 (E), Ornamentasyon tektat-retikülat. Ekzin 1,3 μm (W), 1,366 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.1.)

Şekil 3.2.1. Sol üst *Gagea glacialis* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea glacialis* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi

Preparat), Sol alt Gagea glacialis Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea glacialis
Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea fibrosa (Desf.) Schult. &Schult.f.

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,78 (W), 0,73 (E), Ornamentasyon tektat-mikroretikülat. Ekzin 1,316 µm (W), 1,25 µm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.2.)

Şekil 3.2.2. Sol üst Gagea fibrosa Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea fibrosa Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt Gagea fibrosa Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea fibrosa Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea taurica Steven

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,76 (W), 0,71 (E), Ornamentasyon tektat-mikroretikülat. Ekzin 1,216 μm (W), 1,183 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.3.)

Şekil 3.2.3. Sol üst Gagea taurica Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea taurica Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt Gagea taurica Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea taurica Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea foliosa (C. Presl) Schult. & Schult.f.

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,75 (W), 0,76 (E), Ornamentasyon tektat-mikroretikülat. Ekzin 1,316 μm (W), 1,316 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.4.)

Şekil 3.2.4. Sol üst Gagea foliosa Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea foliosa Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt Gagea foliosa Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea foliosa Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea granatellii (Parl.) Parl.

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,7 (W), 0,68 (E), Ornamentasyon tektat-retikülat. Ekzin 1,116 μm (W), 1,183 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.5.)

Şekil 3.2.5. Sol üst Gagea granatellii Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea granatellii Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt Gagea granatellii Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea granatellii Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea villosa var. *villosa* (M. Bieb) Sweet

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,76 (W), 0,72 (E), Ornamentasyon tektat-retikülat. Ekzin 1,1 µm (W), 1,116 µm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.6.)

Şekil 3.2.6. Sol üst *Gagea villosa* var. *villosa* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea villosa* var. *villosa* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea villosa* var. *villosa* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea villosa* var. *villosa* Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea villosa var. *hermonis* Dafni & Heyn

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,77 (W), 0,72 (E), Ornamentasyon tektat- mikoretikülat. Ekzin 1,2 µm (W), 1,183 µm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.7.)

Şekil 3.2.7. Sol üst *Gagea villosa* var. *hermonis* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea villosa* var. *hermonis* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea villosa* var. *hermonis* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea villosa* var. *hermonis* Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea bithynica Pascher

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,72 (W), 0,75 (E), Ornamentasyon tektat- mikoretikülat. Ekzin 1,133 μm (W), 1,166 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.8.)

Şekil 3.2.8. Sol üst Gagea bithynica Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea bithynica Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt Gagea bithynica Polen yapısı SEM çekimi, sağ alt Gagea bithynica Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,68 (W), 0,72 (E), Ornamentasyon tektat-microretikülat-perforat. Ekzin 1,05 μm (W), 1,083 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.9.)

Şekil 3.2.9. Sol üst *Gagea bohemica* Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst *Gagea bohemica* Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt *Gagea bohemica* Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt *Gagea bohemica* Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea peduncularis (C. Presl) Pascher

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,74 (W), 0,66 (E), Ornamentasyon tektat-microretikülat-perforat. Ekzin 1,166 μm (W), 1,15 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil3.2.10.)

Şekil 3.2.10. Sol üst Gagea peduncularis Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea peduncularis Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt Gagea peduncularis Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea peduncularis Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea juliae Pascher

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,78 (W), 0,77 (E), Ornamentasyon tektat-retikülat. Ekzin 1,283 μm (W), 1,183 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil3.2.11.)

Şekil 3.2.11. Sol üst Gagea juliae Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea juliae Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt Gagea juliae Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea juliae Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Gagea dubia A. Terracc.

Polenler mono sulkat, subprolat P/E= 0,78 (W), 0,7 (E), Ornamentasyon tektat-microretikülat. Ekzin 1,25 μm (W), 1,2 μm (E), (Çizelge 3.2.1) (Şekil 3.2.1.)

Şekil 3.2.12. Sol üst Gagea dubia Işık Mikroskobu çekimi (Wodehouse yöntemi Preparat), Sağ üst Gagea dubia Işık Mikroskobu çekimi (Erdtman yöntemi Preparat), Sol alt çekimi Gagea dubia Polen yapısı SEM çekimi, Sağ alt Gagea dubia Dış çeper yapısı SEM çekimi.

Çizelge 3.2.1. Wodehouse ve Erdtman yöntemleriyle yapılan bazı Gagea Türlerinin morfometrik verileri.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Türkiye florası 3000'nin üzerinde endemik taksonu kapsamı bakımından oldukça zengindir. Bunların arasında Gagea Salisb. türleri de oldukça önemlidir (Erik ve Tarıkahya 2004). Birçok bilim adamının Gagea türleri üzerinde çalışmalar yapması bu genusun ilgi odağı haline gelmesine sebep olmuştur (Caparelli 2006) (Levichev 1999) (Rechinger 1986) (Kosenko 1999).

Gagea türleri, düz bir sulkus, retikülat, Mikroretükulat ve perforat bir ekzin, tam ya da birleşik muri varlığı temel palinomorfolojik karakterlidir (Takhtajan 1987),

Gagea cinsinin taksonomisi bazı problemlerden dolayı zordur. Ontogenideki farklı aşamalar esnasında ve farklı ekolojik koşullar altındaki vegetatif ve generatif karakterlerdeki büyük varyasyondan dolayı türlerin sınıflandırılmasında bazı problematik durumlar vardır (Zarrei ve Zarre 2005). Üstelik cins içindeki subgenerik gruplamanın da olması tartışmalı görüşler arasındadır.

Yapılan son çalışmalarda cinsin subgenerik sınıflandırmasında farklı seksiyonlara ve serilere bölünmesine sebep olmuştur. Son sınıflandırmalar ise bölgesel Flora'ya dayanan çalışmalardır (Pascher 1904, 1907) ve (Terracciano 1905, 1906). Kosenko (1991, 1999), Kosenko ve Levichev (1998)' e göre Liliaceae'de özellikle Gagea'da polen morfolojisi karakterlerinin türlerin sınıflandırılmasında çok değerli karakterler olduğu belirlenmiştir. Mevcut yapılan çalışmalar da bu görüşü desteklemektedir.

Gagea Polenleri heterojen bir grup ve alt grup dağılımları göstermektedir. Bu grupların bazısı makromorfolojik karakterler temelinde cins içinde önceden yapılan gruplama ile uyum gösterirken bazıları onu desteklememektedir.

Türkiye'deki Gagea türlerinin polen morfolojilerinin ortaya konulması ile kritik veya tehlike altındaki türlerin popülasyonlarının korunmaya alınmasına destek vermek açısından önem arz etmektedir.

Palinolojik karakterlerin önemi ve gelecekte subgenerik taksonomik gruplara uyum içinde olması bitki sistematikğine ışık tutacaktır.

KAYNAKLAR DİZİNİ

- Ajani, Y., Noroozi, J., & Levichev, I. G. (2010). *Gagea alexii* (Liliaceae), a new record from subnival zone of southern Iran with key and notes on sect. *Incrustatae*. *Pakistan Journal of Botany*, 42 Special Issue SI, 67–77.
- Ali, S. I. (2006). Two new species of *Gagea* Salisb. (Liliaceae) from Pakistan. *Pakistan J Botany*, 38, 43–46.
- Ali, S. I., & Levichev, I. G. (2007). *Gagea*. In Ali, S. I., & Qaiser, M. (Eds.) *Flora of Pakistan* No. 215 Liliaceae. (pp. 17–82). Department of Botany, University of Karachi & Missouri Botanical Press.
- Beisenova, S., Peterson, A., Peterson, J., Bersimbaev, R.I., Klahr, A. & Schnittler, M. (2015) On the limits of drought - Life history of *Gagea bulbifera* (Liliaceae). *Flora* 210: 72–79.
- Bùzek J; Ebert I; Ruffini Castiglione M; Široký J; Vyskot B; Greilhuber J. - (1997), pp. 19-19. ((Intervento presentato al convegno Plant Cytogenetic Spring Symposium tenuto a Cieszyn, (Poland)3-D structure and DNA methylation of heterochromatin blocks in pentaploid endosperm nuclei of *Gagea lutea*.
- Caparelli K.F., L. Peruzzi, G. Cesca., Volume 140, 2006, A comparative analysis of embryo-sac development in three closely-related *Gagea* species (Liliaceae), with some considerations on their reproductive strategies
- Dasgupta, S. & Deb, D.B. (1983a) A new species of the Genus *Gagea* Salisb. (Liliaceae). *Candollea* 38: 477–479.
- Dasgupta, S. & Deb, D.B. (1983b) Taxonomic revision of the genus *Gagea* Salisb. (Liliaceae) in India and adjoining regions. *The Journal of the Bombay Natural History Society* 83: 78–97.
- Dasgupta, S. & Deb, D.B. (1986) Taxonomic revision of the genus *Lloydia* (Liliaceae) in India and adjoining region. *Indian Journal of Forestry* 9: 104–112.
- Davis, P.H., 1982-1988, *Flora of Turkey and The East Aegean Islands*, Vol:8
Edinburg University Press

Davlianidze, M.T. (1972) Conspectus of the Caucasian representatives of the genus *Gagea* Salisb. I. Notulae Systematicae ac Geographicae, Instituti Botanici Thbilissiensis 29: 1–71.

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

Davlianidze, M.T. (1973) Conspectus of the Caucasian representatives of the genus *Gagea* Salisb. II. Notulae Systematicae ac Geographicae. Instituti Botanici Thbilissiensis 30: 1–62.

Ekici N. *Biologia* 69/10: 1323–1330, 2014 Section Botany DOI: 10.2478/s11756-014-0439-8 Microsporogenesis, pollen mitosis and pollen tube growth in *Gagea villosa* (Liliaceae)

Erik S., Tarkahya B., Türkiye Florası Üzerine Kabikeç. 17: 139, (2004)

Gargano D., Peruzzi L., K. F. Caparelli & G. Cesca, *Bocconea* 21: 349-358. 2007. – ISSN 1120-4060. Preliminary observations on the reproductive strategies in five earlyflowering species of *Gagea* Salisb. (Liliaceae)

Guner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babac M.T. - Nezahat Gokyigit Botanik Bahçesi (2012) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)

Hamazoğlu, E., Budak, Ü., & Aksoy, A. (2008). A new species of *Gagea* Salisb. (Liliaceae) from Sivas (Central Anatolia, Turkey). *Turkish Journal of Botany*, 32, 261–264.

Hong-Qi Zhang, Jerzy Bohdanowicz, Elisabeth S. Pierson, Yi-Qin Li, Antonio Tiezzi, Mauro Cresti, September 1995, Volume 108, Issue 3, pp 269-276, Microtubular organization during asymmetrical division of the generative cell in *Gagea lutea*

Karaca Z., Yaşar A., Vural E, Vural C - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007, Erciyes Dağı'nda (Kayseri) Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofit Bitkilerin (Liliaceae, Iridaceae) Polen Morfolojisi.

Kargıoğlu M., The flora of Ahırdağı (Afyonkarahisar) and Its Environs Turkish

journal of Botany, 27: 357-381, (2003)

Kaya, E., Varol Ö. & Aktaş Aytepe H.: Urban Flora of Muğla (Muğla, Turkey). – Fl. Medit. 18: 127-148. 2008. – ISSN 1120-4052.

Kayıkçı S., Ocak A., Tekşen M. Erkul S. K. Phytotaxa 170 (4): 269–277 Copyright © 2014 Magnolia Press Anon., ISSN 1179-3155 (print edition) ISSN 1179-3163 (online edition) *Gagea antakiensis*, a new species from Southern Anatolia, Turkey and the new finding of *Gagea lojaconoi* (Liliaceae)

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

Koch, K. (1849) Beiträge zu einer Flora des Orientes (Fortsetzung), *Gagea*. *Linnaea* 22: 1–22

Kosenko V.N. Komarov Botanical Institute, Popov Street 2, St. Petersburg, 197376, Russia, Contributions to the pollen morphology and taxonomy of the Liliaceae

Kosenko V.N.- *Botanicheskiy Zhurnal* (Leningrad), (1991). Pollen morphology of the genus *Fritillaria* (Liliaceae)

Levichev, I. G. (1990). *Quid est Gagea pseudoerubescens* Pasch. (Liliaceae)? *Novitates systematicae plantarum vascularium* (Leningrad), 27, 22–25. [In Russian]

Levichev, I. G. (1999a). Phytogeographical analysis of the genus *Gagea* Salisb. (Liliaceae). *Komarovia* St Petersburg, 1, 47–59 [In Russian].

Levichev I.G., *Flora*, Volume 194, Issue 4, November 1999, Pages 379-392, Zur Morphologie in der Gattung *Gagea* Salisb. (Liliaceae). I. Die unterirdischen Organe: The morphology of *Gagea* Salisb. (Liliaceae) I. Subterranean organs

Levichev, I. G., & Maassoumi, S. M. (2005). Comparison of sporoderm features of *Gagea lutea* and *G. nakaiana* (Liliaceae). *Bot Zhurn* (Leningrad), 90, 874–878 [In Russian]

Mammadov R., İli P. *Dergi Park Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi*, Arşiv, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 247 – 258, 2008

- Nishikawa Y, Canadian Journal of Botany, 1998, 76(8): 1404-1411 The function of multiple flowers of a spring ephemeral, *Gagea lutea* (Liliaceae), with reference to blooming order
- Ozuslu E, Iskender E, Ozaslan M, Zeynelow Y. 2005 The investigation of the flora of Sof Mountain (Gaziantep, Turkey). *Flora Medit.* 15. 179-209 En Geog = 2 Floristics (SOUTH_WEST_ASIA: TURKEY) (KR, 200511472)
- Pascher, A. A. (1904). Übersicht über die Arten der Gattung *Gagea*. Sitzungsberichte des Deutschen Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins für Böhmen. *Lotos (NF)*, 24, 109–131.
- Pascher, A. A. (1905). Neue Arten und Varietäten der Gattung *Gagea*. *Fedd Repert*, 1, 190–196.
- Pascher, A. A. (1907). *Conspectus Gagearum Asiae*. *Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou*, 19, 353–375.

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

- Peterson, A., John, H., Koch, E., & Peterson, J. (2004). A molecular phylogeny of the genus *Gagea* (Liliaceae) in Germany inferred from non-coding chloroplast and nuclear DNA sequences. *Plant Systematics and Evolution*, 245, 145–162.
- Peterson, A., Levichev, I. G., & Peterson, J. (2008). Systematics of *Gagea* and *Lloydia* (Liliaceae) and infrageneric classification of *Gagea* based on molecular and morphological data. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 46, 446–465.
- Peterson, A., Harpke, D., Peruzzi, L., Levichev, I. G., Tison, J.-M., & Peterson, J. (2009). Hybridization drives speciation in *Gagea* (Liliaceae). *Plant Systematics and Evolution*, 278, 133–148.
- Peterson A., Levichev I.G., Peterson j., Harpke D., Schnittler M November 2011, Volume 11, Issue 5, pp 387–407 | Cite New insights into the phylogeny and

taxonomy of Chinese species of *Gagea* (Liliaceae)—speciation through hybridization

Peruzzi, L. (2003). Contribution to the cytotaxonomical knowledge of *Gagea Salisb.* (Liliaceae) sect. *Foliatae* A. Terracc. and synthesis of karyological data. *Caryologia*, 56, 115–128.

Peruzzi, L., Bartolucci, F., Frignani, F., & Minutillo, F. (2007). *Gagea tisoniana*, a new species of *Gagea Salisb* sect *Gagea* (Liliaceae) from Central Italy. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 155, 337–347.

Peruzzi, L. (2008a). Hybridity as a main evolutionary force in the genus *Gagea Salisb* (Liliaceae). *Plant Biosystems*, 142, 179–184.

Peruzzi, L., Tison, J.-M., Peterson, A., & Peterson, J. (2008a). On the phylogenetic position and taxonomic value of *Gagea trinervia* (Viv.) Greuter and *Gagea* sect. *Anthericoides* A. Terracc. (Liliaceae). *Taxon*, 57, 1201–1214.

Peruzzi, L., Peterson, A., Tison, J.-M., & Harpke, D. (2011). New light on phylogeny and taxonomy of the Eurasian *Gagea villosa*—*G. fragifera* complex (Liliaceae). *Nordic Journal of Botany*, in press.

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

Pfeiffer, T., Klahr, A., Heinrich, A., & Schnittler, M. (2011). Does sex make a difference? Genotypic diversity and spatial genetic structure in two co-occurring *Gagea* species with contrasting reproductive strategies (*G. lutea*, *G. spathacea*, Liliaceae). *Plant Systematics and Evolution*, 281, 189–201.

Rechinger K.H., September 1986, Volume 153, Issue 3-4, pp 287-292, Six new species of *Gagea* (Liliaceae) from the Flora Iranica area

Satıl F., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 10100 BALIKESİR, Akan H., Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 63300 15, 58, 21-27 (2006) Liliaceae Familyasından Bazı Endemik

ve Nadir Geofitler Üzerinde Anatomik Araştırmalar

Schnittler, M., Pfeiffer, T., Harter, D., & Hamann, A. (2009). Bulbils contra seeds: reproductive investment in two species of *Gagea* (Liliaceae). *Plant Systematics and Evolution*, 279, 29–40

Takhtajan A. 1987 *Sistema Magnoliyofitov*. Izdat. "Nauka": Leningrad. 439 pp. [Russ.] Russ. System of classification. 06. General article Review article, Gen_dicots, Phylogeny, taxon, Gen_monocots

Tekşen M., Erkul S.K. *Phytotaxa* 188 (5): 251–260 Copyright © 2015 Magnolia Press, ISSN 1179-3155 (print edition) ISSN 1179-3163 (online edition) *Gagea vanensis*, a new species and *G. chomutovae*, a new record from Southeastern Anatolia, Turkey (Liliaceae)

Tekşen M., Erkul S.K., (2015) The synopsis of the genus *Gagea* (Liliaceae) in Turkey

Terracciano A. (1905–1906). *Gagearum species florum orientalis ad exemplaria imprimis in herbariis Boissier et Barbey servata*. *Bull Herb Boissier* T. 5(11). P. 1061–1076; T. 5(12). P. 1113–1128; T. 6(2). P. 105–120.

Tison, J.-M. (2009). Update of the genus *Gagea* Salisb. (Liliaceae). *Lagascalia*, 29, 7–22.

Tugay O., Öztürk F, S Ü Fen Ed Fak Derg Sayı 22 (2003) 7- 17, KONYA Doğu ve Güneydoğu Anadolu Florasına Katkılar

Türkmen N., Düzenli A.- *Turkish journal of Botany*, (1998)- journals.tubitak.gov.tr
The flora of Dörtöyöl and Erzin district of Hatay Province in Turkey

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

Türkmen N., Düzenli A. *Annales Botanici Fennici* Vol. 42, No. 6 (2005), pp. 453-460
Changes in floristic composition of *Quercus coccifera* macchia after fire in the Çukurova region (Turkey)

Türkoğlu İ., Civelek Ş., Kurşat M., Gözeli ve Kavak Ovalarının (Elazığ) Florası,

- Science and Engineering Journal of Fırat University, 18: (1), 11-23, (2006).
- Uphof, J.C. (1958) A review of the genus *Gagea* Salisb. I. Plant Life 14: 124–133.
- Uphof, J.C. (1959) A review of the genus *Gagea* Salisb. II. Plant Life 15: 151–161.
- Uphof, J.C. (1960) A review of the genus *Gagea* Salisb. III. Plant Life 16: 163–176
- Ünal O., Gökçeoğlu M. Akdeniz Üniversitesi Kampus Florası (Antalya-Türkiye)
DergiPark Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Arşiv Cilt 16, Sayı 2, Yıl
2003, Cilt 16, Sayı 2, Sayfalar 143 – 154
- Varol Ö, Tatlı A.- Ekoloji çevre dergisi, 12: (46), 17-28 2003- Çevre Koruma ve
Arastırma Vakfı Çimen dağı (Kahramanmaraş)'nin floristik özellikleri
- Xinqi, C., & Turland, N. J. (2000). Flora of China 24, 117–121.
- Zarrei, M., Zarre, S., Wilkin, P., & Rix, M. (2007). Systematics revision of the genus
Gagea (Liliaceae) in Iran. Botanical Journal of the Linnean Society, 154,
559–588.
- Zarrei, M., Wilkin, P., Fay, M. F., Ingrouille, M. J., Zarre, S., & Chase, M. W. (2009).
Molecular systematics of *Gagea* and *Lloydia* (Liliaceae; Liliales):
implications of analyses of nuclear ribosomal and plastid DNA sequences
for infrageneric classification. Annals of Botany, 104, 125–142.
- Zarrei, M., Wilkin, P., Ingrouille, M. J., & Chase, M. W. (2010a). *Gagea calcicola*
(Liliaceae), a new species from southwestern Iran. Kew Bulletin, 65, 89–96.
- Zarrei, M., Wilkin, P., Ingrouille, M. J., & Chase, M. W. (2010b). *Gagea robusta*
(Liliaceae), a new species from Flora Iranica area. Kew Bulletin, 65, 327–
336.
- Zarrei, M., Wilkin, P., Ingrouille, M. J., Zarre, S., & Chase, M. W. (2010c). The
systematic importance of anatomical data in *Gagea* (Liliaceae) from the
Flora Iranica area. Botanical Journal of the Linnean Society, 164, 155–177.

- Zarrei, M., Wilkin, P., Ingrouille, M. J., Leitch, I., Buerki, S., Fay, M. F., & Chase, M. W. (2010d). Species relationships in the *Gagea reticulata* species complex utilizing nucleotide sequences of the low-copy nuclear gene malate synthase and flow cytometry data. Poster in SPNHC & CBA-ABC Joint Conference, p. 102, Ottawa, Canada.
- Zarrei, M., Wilkin, P., Ingrouille, M. J., & Chase, M. W. (2011a). A revised infrageneric classification for *Gagea* (Tulipeae; Liliaceae): insights from DNA sequence and morphological data. *Phytotaxa*, 15, 44–56.
- Zarrei, M., Wilkin, P., & Chase, M. W. (2011b). *Gagea* Salisb (Liliaceae) in Iran: an updated species checklist. *Phytotaxa*, 15, 3–43.
- Zhao, L.-Q., & Yang, J. (2006). *Gagea daqingshanensis* (Liliaceae), a new species from Inner Mongolia, China. *Annales Botanici Fennici*, 43, 223–224.
- Zhao, Y.-Z., & Zhao, L.-Q. (2003). A new species of *Gagea* (Liliaceae) from Nei Mongol, China. *Acta Phytotaxonomica Sinica*, 41, 393–394.
- Zhao, Y.-Z., & Zhao, L.-Q. (2004). *Gagea chinensis* (Liliaceae), a new species from Inner Mongolia, China. *Annales Botanici Fennici*, 41, 297–298.